

L'intelligenza artificiale nella moderazione dei contenuti online

Sfide e opportunità per l'enforcement degli standard

Pablo Banchio*

* Director of the Postdoctoral Programme in Human Rights and Artificial Intelligence. Università Virtuale Innovativa (Italy)

Conflict of interest

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Funding information

No grants or specific funding was received to assist with the preparation of this manuscript.

Publisher's note

All claims expressed in this article are solely those of the authors and do not necessarily represent those of their affiliated organizations, or those of the publisher, the editors and the reviewers.

Correspondence

pbanchio@libero.it

0009-0001-6618-7301

Abstract

Artificial Intelligence (AI) has revolutionized online content moderation, becoming a cornerstone for digital platforms in managing and regulating user-generated content. This article comprehensively explores the impact of AI in online content moderation, analyzing its emerging challenges, opportunities, and associated legal and ethical implications. AI is employed to swiftly identify and remove inappropriate, illegal, or harmful content, significantly enhancing efficiency and accuracy compared to manual methods. Leveraging advanced learning algorithms and natural language processing (NLP), these systems analyze texts, images, and videos to enforce community standards and corporate policies consistently and at scale. However, the adoption of AI in content moderation raises several concerns. Algorithm transparency is critical, as automated decision-making processes are often considered "black boxes," challenging for users and regulatory authorities to comprehend. This aspect raises questions about platform accountability and the ability to contest moderation decisions. Furthermore, ethical concerns arise regarding user privacy protection and the potential introduction of biases in AI models, which could influence moderation decisions in discriminatory ways. Addressing these issues is crucial to ensure fair and non-discriminatory treatment for all users of online platforms.

Keywords

Online content moderation, Online Safety, Ethical implications, User privacy, Bias in AI models Digital Age, Democratic Values

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ONLINE CONTENT MODERATION Challenges and opportunities for standards enforcement

Sommario: L'intelligenza artificiale (IA) ha rivoluzionato la moderazione dei contenuti online, rappresentando un pilastro fondamentale per le piattaforme digitali nel gestire e regolamentare i contenuti generati dagli utenti. Questo articolo esplora l'impatto dell'IA nella moderazione dei contenuti online, analizzando le sue sfide, le opportunità emergenti e le implicazioni legali ed etiche associate. L'IA è impiegata per identificare e rimuovere rapidamente contenuti inappropriati, illegali o dannosi, migliorando notevolmente l'efficienza e l'accuratezza rispetto ai metodi manuali. Utilizzando algoritmi avanzati di learning e elaborazione del linguaggio naturale (NLP), questi sistemi analizzano testi, immagini e video per applicare gli standard della comunità e le politiche aziendali in modo consistente e scalabile. Tuttavia, l'adozione dell'IA nella moderazione dei contenuti solleva diverse preoccupazioni. La trasparenza degli algoritmi è un punto critico, poiché spesso i processi decisionali automatizzati sono considerati "scatole nere", difficili da comprendere per gli utenti e le autorità di regolamentazione. Questo aspetto pone interrogativi sulla responsabilità delle piattaforme digitali e sulla possibilità di contestare le decisioni di moderazione. Inoltre, sorgono preoccupazioni etiche riguardo alla protezione della privacy degli utenti e alla possibile introduzione di bias nei modelli di IA, che potrebbero influenzare le decisioni di moderazione in modo discriminatorio. È cruciale affrontare questi problemi per garantire un trattamento equo e non discriminatorio per tutti gli utenti delle piattaforme online.

Parole chiave: intelligenza artificiale, moderazione dei contenuti online, sicurezza online, privacy degli utenti, bias algoritmici, etica dell'IA

1. Introduzione

È fondamentale comprendere le implicazioni dell'intelligenza artificiale (IA), che sta diventando un componente cruciale nella moderazione dei contenuti online. Essa introduce nuovi strumenti per l'applicazione degli standard e il controllo dell'adeguatezza dei risorse web.

Le piattaforme digitali utilizzano sistemi basati su IA per rilevare e rimuovere contenuti inappropriati, violenti o illegali, applicando gli standard delle comunità online in modo più efficiente rispetto ai metodi manuali. I sistemi di moderazione dei contenuti promettono di migliorare l'efficienza, l'accuratezza e la scalabilità della moderazione, ma sollevano anche importanti sfide legali, etiche e sociali.

Questo articolo esplora l'impatto dell'IA nella moderazione dei contenuti online, analizzandone i benefici, le sfide, le criticità e le implicazioni legali ed etiche.

2. Analisi dei sistemi di controllo dell'adeguatezza dei contenuti

I sistemi di controllo dell'adeguatezza dei contenuti attraverso l'intelligenza artificiale (IA) sono progettati per monitorare, analizzare e filtrare contenuti generati dagli utenti (UGC) utilizzando tecnologie avanzate di machine learning e elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Questi sistemi sono impiegati da piattaforme di social media, forum online, siti di e-commerce e altre applicazioni web per garantire che i contenuti rispettino le normative, le politiche aziendali e gli standard di comunità.

Utilizzano algoritmi di apprendimento automatico e tecniche di elaborazione del linguaggio naturale per analizzare testi, immagini, video e altri tipi di contenuti digitali. Questi sistemi possono identificare automaticamente contenuti potenzialmente dannosi o illegali che violano le politiche della piattaforma, come discorsi di odio, pornografia, incitazioni alla violenza e disinformazione, discriminazione razziale o sessuale.

Inoltre, gli algoritmi sono in grado di rilevare, ex multis, a) violenza: minacce, incitamento alla violenza, contenuti di sfruttamento e abuso, b) disinformazione: notizie false (*fake news*), propaganda, contenuti ingannevoli e, c) materiale pornografico: contenuti sessualmente espliciti che violano le leggi locali o gli standard della piattaforma.

I sistemi di controllo dei contenuti basati su IA, di cui stiamo parlando, si compongono di diverse fasi e componenti fondamentali. Innanzitutto, vi è la raccolta dei dati, che consiste nell'acquisire grandi volumi di dati provenienti dalla piattaforma. Questi dati possono includere testi, immagini, video, audio e altri tipi di contenuti generati dagli utenti. Successivamente, viene eseguita una pre-elaborazione dei dati, che può includere diverse operazioni: la pulizia dei dati, che prevede la rimozione di rumori e formattazioni non necessarie; la normalizzazione del testo, che converte i testi in formati standard; e l'estrazione di metadati, che identifica informazioni aggiuntive come timestamp, autore, ecc.

3. Obiettivi e componente principali

Gli obiettivi principali dei sistemi di controllo dei contenuti basati su IA includono rilevare e rimuovere contenuti inappropriati, offensivi o illegali; mantenere un ambiente online sicuro e accogliente per tutti gli utenti; e minimizzare l'esposizione a contenuti dannosi o fuorvianti. Questi sistemi iniziano con la raccolta di grandi volumi di dati provenienti dalla piattaforma, che possono includere testi, immagini, video, audio e altri tipi di contenuti generati dagli utenti. Prima di analizzare i dati, viene eseguita una pre-elaborazione che può includere la pulizia dei dati, la normalizzazione del testo e l'estrazione di metadati.

Il cuore dei sistemi di controllo dei contenuti basati su IA è costituito dai modelli di machine learning. Questi modelli possono includere: modelli di classificazione, utilizzati per etichettare i contenuti come appropriati o inappropriati; modelli di rilevamento di anomalie, che identificano comportamenti o contenuti sospetti che si discostano dalle normali attività; e modelli di riconoscimento di immagini e video, utilizzati per analizzare contenuti visivi e identificare immagini violente, sessualmente esplicite o altrimenti inappropriate.

L'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) consente ai sistemi di comprendere e interpretare il testo scritto dagli utenti. Le tecniche di NLP includono: la tokenizzazione, che suddivide il testo in parole o frasi; l'analisi semantica, che permette di comprendere il significato del testo; e il riconoscimento delle entità nominate (NER), che identifica nomi propri, luoghi, date, ecc. Infine, i sistemi di rilevamento del contesto analizzano il contesto in cui vengono utilizzati i termini o le immagini, riducendo i falsi positivi. Ad esempio, il termine "arma" in un contesto di videogiochi può essere appropriato, ma lo stesso termine in un altro contesto può non esserlo.

4. Funzionamento

Il funzionamento dei sistemi di controllo dei contenuti basati su IA inizia con l'ingestione e l'analisi dei contenuti generati dagli utenti, che vengono raccolti e immediatamente analizzati per rilevare eventuali violazioni delle politiche. Un primo livello di filtraggio può

utilizzare semplici regole di parole chiave per identificare contenuti palesemente inappropriati. I contenuti che superano il filtraggio iniziale vengono quindi analizzati utilizzando modelli di machine learning e tecniche di NLP per un controllo più dettagliato e contestuale.

I contenuti identificati come potenzialmente problematici vengono segnalati per una revisione manuale da parte di moderatori umani, che possono confermare o correggere le decisioni prese dai sistemi automatizzati. I feedback dei moderatori umani vengono utilizzati per addestrare ulteriormente i modelli di IA, migliorandone l'accuratezza e riducendo i falsi positivi e negativi nel tempo. A seconda delle politiche della piattaforma, possono essere intraprese diverse azioni di mitigazione, come la rimozione del contenuto, il blocco o la sospensione dell'account e la segnalazione alle autorità competenti in caso di contenuti illegali.

Le sfide e le considerazioni etiche includono la necessità di assicurarsi che i modelli di IA non introducano bias che possano discriminare determinati gruppi di utenti, proteggere la privacy degli utenti gestendo i dati in conformità con le normative sulla protezione dei dati, e bilanciare l'automazione con la supervisione umana per gestire casi complessi e garantire decisioni eque.

I sistemi di controllo dell'adeguatezza dei contenuti basati su IA combinano tecnologie avanzate di machine learning e NLP con la supervisione umana per garantire che le piattaforme online siano sicure e rispettino le normative. Questi sistemi sono dinamici e in continua evoluzione, migliorando costantemente attraverso feedback e nuove tecniche di analisi.

5. Vantaggi della moderazione dei contenuti basata sull'IA

La valutazione automatica dei contenuti con AI offre numerosi vantaggi, tra cui l'efficienza e la scalabilità. La loro capacità di gestire grandi volumi di contenuti in tempo reale, su più piattaforme e in più lingue, in modo veloce e preciso, rappresenta un beneficio significativo. Mentre i moderatori umani potrebbero non essere in grado di tenere il passo con l'enorme quantità di dati generati quotidianamente, gli algoritmi possono analizzare e filtrare i contenuti rapidamente e in modo scalabile, riducendo il tempo necessario per rimuovere i contenuti dannosi.

Inoltre, gli algoritmi possono fornire un livello di consistenza nelle decisioni di moderazione che può essere difficile da raggiungere per i moderatori umani, i quali possono essere influenzati da bias personali o stanchezza. L'IA può applicare le regole della comunità in modo uniforme, riducendo il rischio di trattamenti iniqui. Al contempo, può identificare modelli complessi nei dati che potrebbero sfuggire all'occhio umano, diminuendo il rischio di errori e di moderazione incoerente.

6. Riduzione dei pregiudizi

La riduzione dei pregiudizi attraverso i sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) è un tema complesso e multidimensionale che richiede un approccio integrato che coinvolge lo sviluppo tecnico, la supervisione umana e la considerazione etica.

Richiede un impegno continuo e multidisciplinare, per i quali è essenziale combinare tecniche avanzate di machine learning con una forte consapevolezza etica e una supervisione umana costante per garantire che i sistemi di IA operino in modo giusto ed equo.

Ecco alcune delle principali strategie e considerazioni che vengono utilizzati per affrontare questo problema:

a) Raccolta e selezione dei dati: I dati utilizzati per addestrare i modelli di IA devono essere bilanciati e rappresentativi delle diverse popolazioni. Questo riduce il rischio che i modelli sviluppino pregiudizi basati su campioni di dati sbilanciati. E' indispensabile eliminare i dati che contengono informazioni che potrebbero introdurre bias, come riferimenti a razza, genere o altre caratteristiche sensibili, a meno che queste informazioni non siano essenziali per l'obiettivo del modello.

b) Progettazione e sviluppo degli algoritmi: Utilizzare algoritmi progettati per minimizzare i pregiudizi, come gli algoritmi di fair learning che bilanciano l'accuratezza con l'equità tra diversi gruppi demografici. Sottoporre i modelli a rigorosi test di verifica e validazione per identificare e correggere eventuali pregiudizi presenti nelle loro previsioni.

c) Monitoraggio e supervisione: Implementare sistemi di auditing continuo per monitorare le performance del modello nel tempo e garantire che non sviluppi nuovi pregiudizi man mano che vengono introdotti nuovi dati. Coinvolgere esperti di dominio e stakeholder per rivedere e interpretare le decisioni prese dall'IA, garantendo che siano giuste e giustificate.

d) Formazione e consapevolezza: Formare sviluppatori e data scientist sull'importanza dell'equità nei sistemi di IA e su come riconoscere e mitigare i pregiudizi nei dati e negli algoritmi. Collaborare con le comunità che sono direttamente influenzate dalle decisioni dell'IA per comprendere meglio le loro preoccupazioni e assicurare che i sistemi siano progettati con le loro esigenze in mente.

e) Considerazioni etiche e normative: Adottare e seguire linee guida etiche che promuovano la trasparenza, l'equità e la responsabilità nello sviluppo e nell'implementazione dei sistemi di IA. Adattarsi alle regolamentazioni esistenti e collaborare con enti regolatori per sviluppare nuove norme che affrontino specificamente i problemi dei pregiudizi nei sistemi di IA.

Esempi pratici di queste strategie includono Google e i "Fairness Indicators", uno strumento sviluppato per monitorare e migliorare l'equità nei modelli di machine learning; IBM e "AI Fairness 360", una toolbox che fornisce metriche e algoritmi per valutare e mitigare i pregiudizi nei modelli di IA; e Microsoft e "Fairlearn", una toolkit open-source per la valutazione e il miglioramento dell'equità nei sistemi di apprendimento automatico.

7. Sfide e preoccupazioni legali

Le sfide e le preoccupazioni legali legate alla moderazione dei contenuti basata su IA includono diverse problematiche. Un problema significativo è il rischio di bias negli algoritmi di moderazione.

Gli algoritmi possono riflettere i pregiudizi presenti nei dati di addestramento, portando a decisioni discriminatorie. Se i sistemi di IA sono addestrati su dati non rappresentativi o utilizzano algoritmi discriminatori, possono sorgere disparità nella moderazione dei contenuti, penalizzando ingiustamente alcuni gruppi di utenti. Ad esempio, contenuti di certi gruppi etnici o linguistici potrebbero essere moderati in modo più severo rispetto ad altri, perpetuando disuguaglianze esistenti.

È necessario assicurarsi che i modelli di IA non introducano bias che possano discriminare determinati gruppi di utenti, il che richiede dataset rappresentativi e una continua supervisione umana.

Inoltre, la trasparenza degli algoritmi di moderazione è cruciale. Spesso, questi sistemi sono considerati delle "scatole nere", dove il funzionamento interno non è facilmente comprensibile e possono essere complessi e opachi, rendendo difficile capire come arrivano a identificare i contenuti dannosi.

Questo pone problemi di responsabilità, poiché è difficile per gli utenti contestare le decisioni di moderazione senza una chiara comprensione di come esse siano state determinate, ostacolando la fiducia degli utenti e la responsabilità delle piattaforme.

L'uso di IA nella moderazione dei contenuti solleva anche questioni relative alla libertà di espressione. Se non adeguatamente progettati, questi sistemi possono censurare legittime espressioni di opinioni, come nel caso di quelli che si riferiscono al genocidio commesso in Palestina, riducendo la diversità di voci e opinioni online e limitando la libertà di espressione e il dibattito pubblico.

È essenziale bilanciare la necessità di rimuovere contenuti dannosi con il rispetto della libertà di parola, affinché la moderazione automatica non porti alla censura di contenuti legittimi. Infine, la raccolta e l'utilizzo di dati degli utenti per la moderazione basata su IA devono avvenire nel rispetto delle normative sulla privacy e sulla protezione dei dati. Proteggere la privacy degli utenti è cruciale, e i dati devono essere gestiti in conformità con le normative sulla protezione dei dati, come il GDPR.

8. Considerazioni giuridiche e quadro normativo

L'utilizzo dell'IA per la moderazione dei contenuti online deve rispettare una serie di principi legali e normativi fondamentali. Innanzitutto, è essenziale garantire il rispetto della libertà di espressione, assicurando che la moderazione dei contenuti sia proporzionata e non limiti ingiustificatamente la libertà di espressione legittima. Inoltre, le piattaforme devono operare con trasparenza e responsabilità nel modo in cui utilizzano l'IA per moderare i contenuti, fornendo meccanismi di ricorso chiari per gli utenti il cui contenuto è stato rimosso.

La raccolta e l'utilizzo dei dati degli utenti per la moderazione basata su IA devono avvenire nel rispetto del diritto alla privacy e delle normative vigenti sulla protezione dei dati. È cruciale evitare la discriminazione nell'uso dei sistemi di IA, garantendo un trattamento equo per tutti gli utenti e evitando di perpetuare o creare nuovi pregiudizi.

Mentre l'automazione offre efficienza, è indispensabile mantenere una supervisione umana per gestire casi complessi e assicurare decisioni equilibrate. Le normative e le regolamentazioni devono adattarsi all'evoluzione tecnologica per proteggere i diritti degli utenti e prevenire abusi, stabilendo standard per la trasparenza degli algoritmi e misure di controllo per prevenire la discriminazione.

Gli utenti devono avere il diritto di comprendere come vengono prese le decisioni sulla moderazione dei loro contenuti e di contestare eventuali errori o ingiustizie. È fondamentale garantire equità nelle decisioni basate su valutazioni algoritmiche, aprendole a revisione per evitare pregiudizi sistematici.

L'uso dell'IA per la moderazione dei contenuti offre vantaggi in termini di efficienza e scalabilità, ma richiede una gestione attenta delle sfide legali ed etiche per garantire una moderazione dei contenuti equa ed efficace, bilanciando l'innovazione tecnologica con la protezione dei diritti fondamentali degli utenti.

Il panorama normativo europeo sulla protezione dei dati e la responsabilità delle piattaforme online, come vedremo di seguito, si concentra sulla tutela dei dati personali dei

cittadini europei, promuovendo un uso responsabile e trasparente dei dati e stabilendo un quadro normativo uniforme nell'UE. Queste normative mirano a proteggere i diritti degli utenti, promuovere una concorrenza leale e responsabilizzare le piattaforme digitali nel contesto della società moderna.

9. Normativa sulla protezione dei dati personali e privacy delle comunicazioni elettroniche e moderazione dei contenuti online

Il panorama normativo dell'Unione Europea (UE) relativo alla protezione dei dati personali e alla privacy delle comunicazioni elettroniche è caratterizzato da tre principali strumenti: il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), la Direttiva ePrivacy e la proposta di Regolamento ePrivacy (ePR). Questi regolamenti mirano a garantire un alto livello di tutela dei dati personali e della privacy, adattandosi alle sfide poste dall'era digitale, inclusa la moderazione dei contenuti online.

Analizzeremo poi questi tre strumenti normativi, evidenziando i loro obiettivi, principi e impatti sulla moderazione dei contenuti.

9.1 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)

Il GDPR, approvato nel 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio 2018, rappresenta il principale quadro normativo per la protezione dei dati personali nell'UE. Esso stabilisce principi generali per il trattamento dei dati personali e si applica a tutte le organizzazioni che trattano dati di cittadini residenti nell'UE, indipendentemente dalla loro sede.

Secondo l'articolo 4 del GDPR, per dato personale si intende "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile". Questa definizione include una vasta gamma di informazioni, da nomi e numeri di identificazione a dati relativi all'ubicazione e identificatori online. Il regolamento non si limita alla raccolta dei dati personali, ma copre qualsiasi azione eseguita sui dati personali, compresa la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, l'archiviazione, l'uso e la distruzione.

L'articolo 6 del GDPR specifica che il trattamento dei dati personali può avvenire solo per uno dei seguenti motivi: consenso dell'interessato, esecuzione di un contratto, adempimento di un obbligo legale, protezione degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona, esecuzione di un compito di interesse pubblico, soddisfacimento di interessi legittimi, a condizione che non prevalgano sugli interessi o sui diritti fondamentali dell'interessato.

9.1.1 Principi di protezione dei dati

Il GDPR stabilisce principi fondamentali per la protezione dei dati che si applicano anche al controllo dei contenuti digitali. Tra questi, i principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, accuratezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

9.1.2 Diritti degli interessati

Il Regolamento comunitario conferisce agli individui una serie di diritti che sono particolarmente rilevanti nell'ambito dell'amministrazione dei contenuti web. Tra questi,

il diritto di accesso consente agli individui di sapere se i loro dati personali sono trattati e di ottenere una copia dei dati stessi. Il diritto di rettifica permette agli individui di richiedere la correzione dei dati personali inesatti. Il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) offre la possibilità di chiedere la cancellazione dei propri dati in determinate circostanze.

Il diritto alla portabilità dei dati consente agli individui di ricevere i propri dati in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico e di trasferirli a un altro titolare del trattamento. Infine, il diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato garantisce che gli individui non siano sottoposti a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione, che produca effetti giuridici o incida significativamente sulla persona.

Inoltre, stabilisce obblighi rigorosi per le piattaforme online, come la nomina di un responsabile della protezione dei dati e l'implementazione di misure di sicurezza adeguate. Il GDPR prevede un regime di applicazione rigoroso, con sanzioni fino al 4% del fatturato globale annuo di un'organizzazione in caso di violazione.

9.2 Direttiva ePrivacy

La Direttiva 2002/58/CE, nota come Direttiva ePrivacy, disciplina la privacy delle comunicazioni elettroniche, come la posta elettronica e i messaggi di testo. Essa stabilisce regole per il consenso al trattamento dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche, l'utilizzo dei cookie e la tutela della riservatezza delle comunicazioni.

9.3 Proposta di Regolamento ePrivacy (ePR)

Il Regolamento ePrivacy, noto ufficialmente come Regolamento sulle comunicazioni elettroniche private, è una proposta legislativa volta a modernizzare e rafforzare la tutela della privacy delle comunicazioni elettroniche nell'era digitale. Presentato dalla Commissione europea nel gennaio 2021, il testo è attualmente in fase di discussione tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE.

L'ePR avrà un impatto significativo su diverse parti interessate, inclusi cittadini, aziende e fornitori di servizi di comunicazione elettronica, promuovendo maggiore tutela della privacy, controllo degli utenti sui propri dati, limitazione del tracciamento e della profilazione online, pratiche di marketing rispettose della privacy e sicurezza delle comunicazioni elettroniche.

9.4 Aspetti comuni per la moderazione dei contenuti online

È importante sottolineare che l'ePR si concentra specificamente sulla privacy delle comunicazioni elettroniche, mentre il GDPR ha una portata più ampia, applicandosi a tutti i tipi di trattamento dei dati personali. Tuttavia, i due regolamenti si integrano e si completano a vicenda, creando un quadro normativo completo per la protezione dei dati personali e della privacy nell'UE. Questa integrazione è cruciale anche per la moderazione dei contenuti online, poiché garantisce che le piattaforme gestiscano i dati degli utenti in modo trasparente e sicuro.

Un aspetto fondamentale della normativa comune dell'UE riguarda al controllo dei contenuti digitali. Le piattaforme devono garantire che i contenuti siano gestiti in conformità con le normative sulla protezione dei dati e la privacy. Ciò include la rimozione tempestiva di

contenuti illegali, la trasparenza nei processi di moderazione e la protezione dei dati degli utenti durante tale processo.

È importante notare che questo quadro normativo dell'UE sulla protezione dei dati personali e della privacy delle comunicazioni elettroniche che abbiamo riassunto, è in continua evoluzione per rispondere alle sfide poste dall'era digitale. Il GDPR, la Direttiva ePrivacy e la proposta di Regolamento ePrivacy rappresentano strumenti fondamentali per garantire un alto livello di tutela dei dati e della privacy, promuovendo un ambiente digitale sicuro e rispettoso dei diritti degli individui.

La loro attuazione e il loro continuo aggiornamento sono essenziali per proteggere efficacemente i dati personali e la privacy nell'era digitale e per garantire una moderazione dei contenuti online responsabile e trasparente.

10. Legge sui Servizi Digitali (DSA) e il suo quadro di riferimento per l'azione nella moderazione dei contenuti online

La legge sui servizi digitali (DSA) dell'Unione Europea (UE) rappresenta un pilastro legislativo fondamentale per regolare le piattaforme online e i servizi digitali, mirando a creare un ambiente digitale sicuro, responsabile e trasparente per gli utenti. Proposta dalla Commissione Europea nel dicembre 2020 e entrata in vigore il 2 novembre 2022, il DSA si concentra su diverse aree cruciali, tra cui la protezione dei dati, la lotta alla pubblicità mirata e alla disinformazione.

10.1 Ambito di applicazione e obiettivi

Il campo di applicazione del DSA si estende a tutte le piattaforme online che operano nell'UE, comprese quelle dei social media, i marketplace e i motori di ricerca. I suoi obiettivi principali includono contrastare la diffusione di contenuti illegali e dannosi, proteggere gli utenti da manipolazioni e promuovere la concorrenza nel mercato digitale.

La moderazione dei contenuti rappresenta un aspetto centrale del DSA, con l'obiettivo di difendere gli utenti attraverso l'implementazione di obblighi per le piattaforme nel contrastare contenuti dannosi e illegali. Questo include la protezione dei minori e la trasparenza negli algoritmi utilizzati per la moderazione.

Le piattaforme sono tenute a garantire maggiore trasparenza sugli algoritmi di raccomandazione, pubblicità e moderazione dei contenuti, consentendo agli utenti di comprendere le decisioni relative alla rimozione o al mantenimento dei contenuti online. Ad esempio, piattaforme come Facebook e Twitter devono esplicitare il funzionamento dei loro algoritmi di moderazione e i criteri utilizzati per identificare contenuti dannosi.

10.2 Gli obblighi stabiliti

Obblighi di diligenza impongono alle piattaforme di implementare misure efficaci per contrastare i contenuti illegali, compresi meccanismi di segnalazione e azioni rapide per rimuovere contenuti illeciti. YouTube, ad esempio, ha sviluppato sistemi di rilevamento automatico basati sull'intelligenza artificiale per rimuovere video che violano normative sui contenuti dannosi come propaganda terroristica o pedopornografia.

La protezione dei diritti degli utenti è garantita attraverso meccanismi di ricorso che consentono agli utenti di contestare la rimozione dei loro contenuti o la sospensione dei loro

account. Instagram, per esempio, ha introdotto un processo di ricorso per gli utenti che ritengono ingiustamente rimossi i loro contenuti.

Le piattaforme sono tenute anche a cooperare con le autorità nazionali per garantire la conformità normativa, inclusa la condivisione di dati sui contenuti rimossi e le decisioni di moderazione. TikTok, ad esempio, è stato obbligato a collaborare con le autorità europee per garantire la rimozione tempestiva di contenuti dannosi per i minori.

Le grandi piattaforme, definite gatekeeper, devono assumersi ulteriori responsabilità, tra cui valutazioni del rischio e implementazione di misure per promuovere un mercato digitale competitivo, riducendo il potere dei guardiani e prevenendo pratiche anticoncorrenziali.

L'applicazione pratica del DSA è visibile in casi come quello di TikTok, dove la Commissione Europea ha intervenuto per modificare le pratiche pubblicitarie e migliorare i sistemi di moderazione. Facebook e YouTube hanno implementato nuovi strumenti per garantire la trasparenza degli algoritmi di moderazione e rafforzato i meccanismi di segnalazione dei contenuti illegali.

10.3 Protezione dei dati, trasparenza e lotta alla disinformazione

In termini di protezione dei dati, il DSA offre agli utenti maggiore controllo sui propri dati personali, stabilendo requisiti più severi per il consenso e imponendo trasparenza sulle pratiche aziendali in materia di dati. Limita la pubblicità mirata ai minori e impone restrizioni alla pubblicità basata su profili adulti, assicurando che gli utenti comprendano come vengono selezionati i contenuti visualizzati.

Per combattere disinformazione, account falsi e deepfake, il DSA obbliga le piattaforme a rimuovere contenuti illegali e dannosi, e ad identificare e sospendere account falsi, cooperando con le autorità nazionali.

Le preoccupazioni riguardano la creazione di reti sociali europee e il loro impatto sulla privacy dei dati e sulla competitività del mercato digitale. Critiche sono state sollevate sul potenziale dominio dei social network controllati da Bruxelles, con proposte come EU Voice e EU Video che cercano di offrire alternative a Twitter e YouTube. EU Voice enfatizza la privacy dei dati attraverso la decentralizzazione dei server, ma questo potrebbe complicare la moderazione e la lotta alla disinformazione. EU Video, invece, promuove la diversità dei contenuti e l'innovazione nei video online, riducendo la dipendenza da YouTube, ma deve ancora dimostrare di attrarre un numero sufficiente di utenti e creatori di contenuti per avere successo.

10.4 Un pendio scivoloso verso la censura

È evidente la preoccupazione per il potenziale uso del DSA per limitare la libertà di espressione. Data la narrativa culturale dell'organismo europeo e la sua posizione claudicante al riguardo, si apre forse la porta alla censura sui social media?

A favore del DSA, possiamo sostenere che cerca di proteggere gli utenti vulnerabili, soprattutto i bambini, da contenuti dannosi come i discorsi d'odio e la pedopornografia. Inoltre, promuove una maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle piattaforme online, richiedendo la divulgazione delle modalità di funzionamento degli algoritmi e di moderazione dei contenuti, che possono portare a decisioni più eque e coerenti. Fornisce

inoltre agli utenti strumenti per avere un maggiore controllo sui propri dati e per segnalare facilmente contenuti illegali o dannosi.

D'altro canto, va criticata la definizione vaga di "contenuto illegale o dannoso", che potrebbe portare a interpretazioni ampie e soggettive da parte di piattaforme e autorità. C'è il fondato timore che la legge venga utilizzata come un ulteriore strumento a livello comunitario per mettere a tacere le voci dissenzienti o censurare le opinioni impopolari, il che potrebbe portare a un effetto raggelante in cui le piattaforme scelgono di autocensurarsi per paura di sanzioni, limitando così la diversità delle opinioni online.

Un chiaro esempio di ciò, è il sistema di protezione attorno a Israele che intimidisce e punisce chiunque osi criticare le loro pratiche genocide. Secondo Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati, è un sistema del suprematismo bianco e occorre decolonizzare la cultura perché c'è un forte razzismo nel modo in cui si veicolano le informazioni.

Questo pendio scivoloso include l'ulteriore preoccupazione che il DSA possa creare un precedente per ulteriori censure in futuro, ampliando facilmente le procedure inizialmente stabilite. Ciò potrebbe portare a un ambiente online più controllato e meno aperto. È necessario e molto importante trovare un equilibrio tra la protezione degli utenti e la libertà di espressione. Sebbene il DSA rappresenti uno sviluppo positivo, la sua attuazione deve garantire che non limiti indebitamente la libertà di espressione.

In definitiva, spetta sempre ai cittadini europei e non solo ai loro rappresentanti eletti decidere come bilanciare la protezione degli utenti con la libertà di espressione nell'era digitale. Un esempio recente di applicazione del DSA è il caso della Commissione Europea contro TikTok, che abbiamo recensito nel nostro libro "Trasparenza e responsabilità" (Banchio, 2024) a cui ci rimandiamo, in cui la piattaforma è stata costretta a modificare le sue pratiche pubblicitarie per conformarsi alle regole del DSA.

10.5 Il progetto Hatedemics

In questo contesto e come risposta a queste sfide, l'Unione Europea ha lanciato il progetto Hatedemics, un'iniziativa ambiziosa che mira a contrastare la diffusione di contenuti dannosi online. Tuttavia, dietro la nobile causa di promuovere la verità e il rispetto reciproco, si celano ombre inquietanti che destano preoccupazioni per la libertà d'espressione e la privacy degli individui, condizionare le opinioni e modificare i comportamenti di coloro che non si allineano alla narrazione predominante. In sostanza, il progetto potrebbe essere interpretato come una moderna macchina di censura.

L'iniziativa è partita in aprile 2024 e proseguirà fino a marzo 2026. A collaborarvi un consorzio di 13 realtà, fra cui la società di sicurezza globale Saher e Pagella Politica che si occupa di "fact-checking" e analisi dell'attualità politica e fa parte del consorzio Meta, che include Facebook, occupandosi della revisione dei contenuti su questa piattaforma sociale.

Hatedemics si propone di "condizionare" le opinioni e modificare i comportamenti di coloro che non si allineano con una narrativa unica. Questa ambizione di controllare il pensiero e l'espressione solleva dubbi sulla sua compatibilità con i principi democratici e la libertà individuale. La retorica del progetto evoca immagini di una società orwelliana dove il dissenso viene soppresso e l'informazione è manipolata per conformarsi a una visione predefinita.

Per raggiungere i suoi obiettivi, Hatedemics impiega metodi invasivi che minacciano la privacy degli utenti online. Attraverso "strumenti di intelligenza artificiale all'avanguardia", il

progetto monitora il web alla ricerca di potenziali "dissidenti", raccogliendo dati personali altamente sensibili. Tra questi figurano convinzioni religiose e filosofiche, origine razziale ed etnica, appartenenza sindacale, dati biometrici, informazioni sulla salute, sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale.

La preoccupazione non si limita alla raccolta di dati, ma anche alla loro condivisione. Le informazioni raccolte da Hatedemics vengono infatti condivise con tutti i 13 partner del progetto e con la Commissione Europea, senza il consenso esplicito degli individui. Questa mancanza di trasparenza e controllo sull'utilizzo dei dati personali è inaccettabile e viola i principi fondamentali della protezione dei dati, che abbiamo visto al punto precedente.

Per contrastare le opinioni dissonanti, Hatedemics si affida alla creazione di "contro-narrazioni" elaborate da attivisti e "fact-checkers" selezionati dal progetto. Questa strategia di controllo del discorso limita la diversità di idee e soffoca il dibattito pubblico aperto. La scelta di chi definisce la "verità" e chi viene escluso dal discorso pubblico rischia di creare una società divisa e omologata, dove la libertà di pensiero viene sacrificata sull'altare di una narrativa unica.

In realtà, le vere intenzioni del progetto sembrano molto lontane dalla ricerca della verità. Oltre al danno potenziale alla libertà di espressione e la privacy, la natura preoccupante del progetto Hatedemics è aggravata dal fatto che sia interamente finanziato con soldi provenienti dai contribuenti europei. Destinare risorse pubbliche a un'iniziativa che solleva dubbi così seri rappresenta un'allocazione discutibile dei fondi e una mancanza di responsabilità verso i cittadini.

11. Digital Markets Act (DMA) e la moderazione dei contenuti online

Il Digital Markets Act (DMA), complementare al Digital Services Act (DSA), è una normativa cruciale dell'Unione Europea volta a prevenire comportamenti anticoncorrenziali da parte delle grandi piattaforme online, definite come gatekeeper. Queste piattaforme esercitano un ruolo significativo nel mercato digitale, fungendo da "porta di accesso" tra imprese e consumatori e, pertanto, sono soggette a regolamentazioni specifiche per garantire mercati equi e concorrenziali. Un aspetto chiave della normativa riguarda la moderazione dei contenuti online e la responsabilità delle piattaforme nel gestire tali contenuti in modo trasparente e responsabile.

11.1 Definizione di gatekeeper. Obblighi e divieti

Una piattaforma è considerata gatekeeper se possiede una posizione economica e un potere significativo, una forte presenza sul mercato e funge da intermediario essenziale tra le aziende e i consumatori. Tra gli esempi di gatekeeper designati dalla Commissione Europea figurano Alphabet (società madre di Google), Amazon, Apple, ByteDance (società madre di TikTok), Meta (società madre di Facebook) e Microsoft.

Il DMA impone una serie di obblighi e divieti ai gatekeeper per garantire la concorrenza, proteggere i consumatori e assicurare una moderazione dei contenuti efficace e trasparente.

Questi includono consentire l'interoperabilità con altri servizi, facilitando la moderazione dei contenuti tra diverse piattaforme; fornire accesso ai dati a terzi a condizioni eque e non discriminatorie, inclusi i dati relativi alla moderazione dei contenuti; facilitare la pubblicità di terzi, garantendo che le pratiche pubblicitarie non promuovano contenuti dannosi o illegali; consentire la promozione fuori piattaforma, assicurando che i contenuti

moderati non siano penalizzati in modo ingiusto; non favorire i propri servizi rispetto a quelli dei concorrenti, incluso nel contesto della moderazione dei contenuti; non impedire l'uso di altre piattaforme, favorendo una gestione più aperta dei contenuti; non impedire la disinstallazione di software preinstallato, che potrebbe essere utilizzato per la moderazione dei contenuti; non tracciare gli utenti per pubblicità mirata senza consenso, proteggendo così i dati personali legati ai contenuti.

11.2 Sanzioni, monitoraggio e implementazione

Le violazioni delle regole del DMA possono comportare sanzioni severe, fino al 10% del fatturato globale dell'impresa e, in caso di recidiva, fino al 20%. Inoltre, la Commissione Europea ha l'autorità di indagare e sanzionare le aziende che violano queste regole, e può anche progettare rimedi specifici per affrontare le violazioni sistemiche, come misure correttive e penalità periodiche.

La direttiva quadro del DMA è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 12 ottobre 2022 ed è entrata in vigore il 1° novembre 2022. Le aziende designate come gatekeeper hanno tempo fino a giugno 2024 per conformarsi agli obblighi della normativa.

L'esecutivo comunitario continua a monitorare da vicino la conformità alla legislazione e ad apportare le modifiche necessarie. Il DMA mira a promuovere la concorrenza, proteggere gli utenti e garantire un mercato digitale più equo e innovativo. Sebbene sia troppo presto per valutare appieno l'impatto della normativa sulla protezione dei consumatori e sulla concorrenza, il DMA ha introdotto nuove regole che potrebbero creare un mercato digitale più competitivo a vantaggio sia dei consumatori che delle imprese dell'UE.

11.3 Moderazione dei contenuti, innovazione e futuro del DMA

Un aspetto cruciale della DMA riguarda la moderazione dei contenuti online. Le piattaforme gatekeeper sono tenute a implementare pratiche di moderazione trasparenti e responsabili, che includono la rimozione tempestiva di contenuti illegali e la prevenzione della diffusione di informazioni dannose.

I burocrati di Bruxelles richiedono una maggiore trasparenza sui processi di moderazione, compresa la pubblicazione di report regolari sulle azioni intraprese contro contenuti inappropriati o illegali. La DMA cerca di stimolare l'innovazione, la crescita e la competitività nel mercato unico dell'UE eliminando le barriere all'ingresso e alla concorrenza nel mercato digitale. Le misure principali includono regolari indagini di mercato per valutare il funzionamento della DMA e individuare eventuali problemi o aree che richiedono un aggiornamento.

Il Governo dell'UE ha anche l'autorità di progettare rimedi specifici per affrontare le violazioni sistemiche delle norme DMA, includendo misure correttive e penalità periodiche. Il DMA è uno strumento legislativo dinamico che si evolverà nel tempo per adattarsi al panorama digitale in costante cambiamento. L'esecutivo comunitario si impegna a garantire che la DMA rimanga efficace nel promuovere la concorrenza, proteggere i consumatori e stimolare l'innovazione nel mercato digitale. Il monitoraggio continuo e l'adattamento delle misure sono essenziali per il successo a lungo termine della normativa. Il DMA rappresenta un passo importante verso la regolamentazione del mercato digitale e la tutela dei

consumatori, ma la sua efficacia a lungo termine richiederà un monitoraggio continuo e adattamenti alle nuove sfide tecnologiche e di mercato.

La Commissione Europea continuerà a vigilare sulla conformità dei gatekeeper e ad apportare le modifiche necessarie per garantire un mercato digitale equo, trasparente e competitivo, con un'attenzione particolare alla moderazione dei contenuti online e alla protezione degli utenti.

12. Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (AI Act)

12.1 Introduzione

Il Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (UE) 2021/2100, noto come "legge sull'intelligenza artificiale" (AI Act in inglese) approvato nell'aprile 2021 rappresenta un'importante svolta normativa in Europa, mirata a promuovere lo sviluppo e l'uso di sistemi di IA sicuri, affidabili e responsabili. Questa normativa classifica i sistemi di IA in base al livello di rischio (inaccettabile, alto, basso, minimo) e stabilisce requisiti proporzionati per la loro progettazione, sviluppo e utilizzo.

Gli usi di IA che presentano un rischio inaccettabile per i diritti fondamentali sono vietati. Esempi includono sistemi di sorveglianza biometrica in tempo reale in spazi pubblici e sistemi di social scoring.

I sistemi di IA classificati come ad alto rischio sono soggetti a requisiti rigorosi prima di poter essere immessi sul mercato. Questi includono la gestione dei dati, con requisiti per la qualità dei dati utilizzati per addestrare i sistemi di IA; documentazione e tracciabilità, con la necessità di mantenere documentazione dettagliata e registri delle operazioni; trasparenza e informazioni agli utenti, che devono essere informati che stanno interagendo con un sistema di IA; e sicurezza e robustezza, con i sistemi progettati per essere sicuri e affidabili.

Per i sistemi di IA a rischio limitato e minimo, l'AI Act prevede requisiti di trasparenza meno stringenti, come l'obbligo di informare gli utenti che stanno interagendo con un sistema di IA. L'AI Act prevede la creazione di un Comitato europeo per l'intelligenza artificiale, responsabile della supervisione e dell'applicazione delle norme. Inoltre, ogni Stato membro deve designare un'autorità nazionale competente per monitorare l'applicazione dell'AI Act.

Tra le misure più rilevanti, il regolamento vieta i sistemi di IA con scopi inaccettabili, come la sorveglianza di massa indiscriminata o il punteggio sociale, e richiede che i sistemi di IA ad alto rischio superino una rigorosa valutazione di conformità prima di poter essere immessi sul mercato.

12.2 Gli strumenti di responsabilità mancanti

Sebbene questa normativa comunitaria, mira a garantire che gli attori coinvolti nella gestione dei dati agiscano in modo trasparente, etico ed efficace, tuttavia, un elemento mancante nel quadro normativo è rappresentato dagli strumenti di responsabilità.

L'accountability è altresì cruciale, e i suoi elementi di tutela sono fondamentali per ritenere responsabili gli attori che utilizzano strumenti algoritmici e di intelligenza artificiale per commettere violazioni e per fornire alle vittime di tali violazioni i mezzi per far valere i propri diritti.

Il regolamento attuale si basa su principi quali la trasparenza, la valutazione della conformità, la sorveglianza del mercato e il monitoraggio continuo, ma manca un quadro

generale di responsabilità per l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. L'articolo 82, ad esempio, sottolinea l'importanza di garantire l'accesso alla giustizia per le persone danneggiate dai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, ma non prevede meccanismi specifici di protezione per chi denuncia abusi o contesta decisioni amministrative basate su prove algoritmiche.

12.3 Moderazione dei contenuti online

Un aspetto cruciale della legge sull'intelligenza artificiale è la sua applicazione ai sistemi di IA utilizzati per la moderazione dei contenuti online. I sistemi di IA ad alto rischio, come quelli impiegati per moderare i contenuti sui social network o per la profilazione degli utenti, sono soggetti a rigorose valutazioni di conformità da parte di organismi indipendenti. Questa normativa è fondamentale per garantire che i processi decisionali automatizzati non ledano i diritti degli utenti, inclusa la libertà di espressione.

L'articolo 68 bis, paragrafo 1, prevede la possibilità di presentare un reclamo, una denuncia o una richiesta di risarcimento all'autorità di regolamentazione del mercato in caso di violazioni della legge sull'intelligenza artificiale.

Questa disposizione è una salvaguardia importante per le persone e le imprese che possono essere interessate dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale, consentendo loro di sollevare dubbi su eventuali violazioni della legge e chiedere un risarcimento. Ad esempio, se un contenuto è stato rimosso o censurato in modo errato da un sistema di IA, gli utenti possono chiedere una revisione e una rettifica delle decisioni prese.

12.4 Reclami e procedimenti legali

Oltre all'articolo 68a, la legge sull'AI contiene altre disposizioni che prevedono meccanismi di applicazione per garantire la conformità. Tra questi, la sorveglianza del mercato per garantire il rispetto della legge sull'IA, l'adozione di misure correttive da parte delle autorità di vigilanza nei confronti delle imprese e la possibilità di imporre sanzioni amministrative fino a 6 milioni di euro o al 6% del fatturato aggregato annuo in caso di gravi violazioni della legge sull'IA.

Tuttavia, l'attenzione è spesso focalizzata sugli aspetti economici dell'intelligenza artificiale come prodotto commerciale, piuttosto che sui diritti fondamentali e la protezione degli individui.

Nonostante si tratti di un regolamento, manca l'uniformità nella sua applicazione tra i diversi Stati membri. La tutela dei diritti delle persone interessate e l'uniformità dell'applicazione sono ancora lasciate a ciascun ordinamento giuridico nazionale.

L'articolo 81 stabilisce che i regolamenti dell'UE e le leggi nazionali in materia di responsabilità penale, sicurezza dei prodotti e protezione dei consumatori sono applicabili ai sistemi di IA, consentendo ai singoli di utilizzare questi quadri giuridici per chiedere un risarcimento finanziario per i danni.

Sebbene la legge sull'intelligenza artificiale rappresenti un passo significativo verso la creazione di un ambiente digitale più sicuro e responsabile, mancano strumenti di responsabilità chiari e uniformi per garantire la tutela dei diritti delle persone interessate.

È fondamentale che l'attuazione della legge garantisca un equilibrio tra la protezione degli utenti e la libertà di espressione, e che le autorità competenti monitorino continuamente l'efficacia della normativa per adattarla all'evoluzione tecnologica. Solo attraverso uno sforzo

continuo e collaborativo tra governi, società civile e utenti sarà possibile creare un ambiente digitale più sicuro e responsabile in Europa.

13. Conclusione

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi di moderazione dei contenuti online presenta sia opportunità che sfide. Se da un lato può migliorare l'efficienza e la consistenza della moderazione, dall'altro pone seri interrogativi etici e legali riguardanti la trasparenza, la discriminazione e la libertà di espressione.

È fondamentale che l'implementazione di tali tecnologie avvenga con una rigorosa attenzione ai principi di equità e giustizia, assicurando che l'IA serva a promuovere e non a minare l'integrità delle piattaforme digitali.

L'intelligenza artificiale possiede un enorme potenziale per migliorare l'efficienza, l'accuratezza, la consistenza e la scalabilità della moderazione dei contenuti online, contribuendo a creare un ambiente online più sicuro e positivo. Tuttavia, il suo sviluppo e la sua implementazione devono essere guidati da rigorosi principi etici e giuridici per garantire che l'IA sia utilizzata a beneficio della società e non a suo detrimento.

Inoltre è essenziale garantire che i sistemi di IA utilizzati per la moderazione dei contenuti online siano: rispettosi della libertà di espressione: la moderazione automatica deve essere proporzionata e non deve ingiustificatamente limitare la libertà di espressione legittima; trasparenti e spiegabili: il loro funzionamento e le loro decisioni di moderazione devono essere comprensibili agli utenti e alle autorità, permettendo la revisione umana e la costruzione di fiducia; rispettosi del diritto alla privacy: la raccolta e l'utilizzo di dati degli utenti per la moderazione basata sull'IA devono avvenire nel pieno rispetto delle normative sulla privacy e sulla protezione dei dati; equitativi e non discriminatori: devono essere utilizzati in modo equo e imparziale, evitando di perpetuare pregiudizi esistenti o crearne di nuovi, e garantendo un'applicazione uniforme degli standard a tutti gli utenti.

Oltre a queste considerazioni, è importante riflettere sulle implicazioni filosofiche ed etiche dell'IA nella moderazione dei contenuti online: Il ruolo delle piattaforme online: In che modo il ruolo delle piattaforme online nella moderazione dei contenuti cambierà con l'avvento dell'IA? Le piattaforme avranno una maggiore responsabilità per i contenuti pubblicati sui loro siti? Il futuro della libertà di espressione: Come possiamo bilanciare la necessità di moderare i contenuti dannosi con la protezione della libertà di espressione e del dibattito pubblico nell'era dell'IA? La responsabilità sociale delle aziende tecnologiche: Le aziende tecnologiche che sviluppano e utilizzano sistemi di IA per la moderazione dei contenuti hanno una responsabilità sociale per garantire che questi sistemi siano utilizzati in modo etico e responsabile?

L'integrazione responsabile dell'IA nella moderazione dei contenuti online richiede un dialogo aperto e costruttivo tra diverse parti interessate, tra cui piattaforme online, esperti di IA, giuristi, attivisti per la libertà di espressione e rappresentanti della società civile. La collaborazione tra questi attori è fondamentale per sviluppare quadri normativi adeguati, garantire un utilizzo etico dell'IA nella moderazione dei contenuti online e massimizzare i suoi benefici per la società.

In definitiva, l'IA rappresenta uno strumento potente con il potenziale di trasformare il modo in cui i contenuti vengono moderati online. È nostra responsabilità utilizzarla in modo responsabile, etico e trasparente, garantendo che il suo sviluppo e la sua applicazione siano

guidati da principi di libertà, equità, giustizia e rispetto dei diritti umani e dei valori democratici.

14. Bibliografia

14.1 Dell'autore

- Cibersoggetto*. L'intelligenza artificiale e il futuro del Diritto. DirittoPunto Edizioni, 2023.
- Diritti nel Ciberspazio*. Navigando tra l'arte digitale, l'accesso alle informazioni e il governo elettronico. DirittoPunto Edizioni, 2023.
- «Gobierno electrónico para la transparencia y buena gobernanza en la administración pública» en *Direito Administrativo 4.0: Desafios e Oportunidades na Era das Novas Tecnologias*. Patrícia Verônica Sobral de Souza Coordinadora. Pembroke Collins, 2024, pp. 33-46.
- «Legal Responses to Disinformation and Hate Speech in the Digital Age». *AI and Human Rights Law Journal* (Vol. 2, Issue 4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12594869>.
- «Transparencia y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial para la gestión migratoria». *Zenodo*, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12206247>.
- Trasparenza e responsabilità*. Garantire i diritti umani nell'era dell'intelligenza artificiale, delle piattaforme digitali e della migrazione verso un futuro globale equo e sostenibile. DirittoPunto Edizioni, 2024

14.2 GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

- Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR): <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
Sito web del GDPR: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

14.3 Direttiva ePrivacy

- Direttiva 2002/58/CE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52018AE2158>
Sito web della Direttiva ePrivacy: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

14.4 Regolamento ePrivacy

- Proposta di Regolamento ePrivacy: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2189
Scheda informativa sul Regolamento ePrivacy: <https://www.environdec.com/all-about-epds/epd-applications>
Sito web del Regolamento ePrivacy: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

14.5 Legislazione sui servizi digitali

- Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

Sito web della Legge sui servizi digitali: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/digital-services-act-package>

Domande e risposte sul Regolamento sui servizi digitali: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_2348

14.6 Intelligenza artificiale

Regolamento (UE) 2021/2100 del Parlamento europeo e del Consiglio: <https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240308IPR19015/il-parlamento-europeo-approva-la-legge-sull-intelligenza-artificiale>

Sito web del Regolamento sull'Intelligenza Artificiale: <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601ST093804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence>

Domande e risposte sul Regolamento sull'Intelligenza Artificiale: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_1683

Relazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa: "Verso una responsabilità per l'intelligenza artificiale": <https://pace.coe.int/pages/artificial-intelligence>

Articolo di Policy Watch: "L'intelligenza artificiale e la responsabilità: una prospettiva europea": <https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/ai-watch-global-regulatory-tracker-european-union>

Studio del Parlamento europeo: "Responsabilità per l'intelligenza artificiale nel diritto dell'Unione Europea": <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240308IPR19015/artificial-intelligence-act-meps-adopt-landmark-law>

Linee guida della Commissione europea sull'intelligenza artificiale e la moderazione dei contenuti online: <https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-14-1-2023/5716>

Studio del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa: "Intelligenza artificiale e moderazione dei contenuti online: diritti umani e libertà di espressione": <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence>

Articolo di E-Commerce Law: "L'intelligenza artificiale e la moderazione dei contenuti online: sfide e opportunità": <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/e-commerce-rules-eu>

14.7 Organismi e risorse

Commissione europea - Protezione dei dati personali: https://commission.europa.eu/law/law-law-topic/data-protection_en

Autorità per la protezione dei dati personali (Italia): <https://www.garanteprivacy.it/>

Gruppo di lavoro europeo sulla protezione dei dati (G29): <https://www.europriacy.org/>

Hatedemics project funded by the European Union: <https://hatedemics.eu>